

Научная статья
УДК 81'373.611
DOI: 10.5281/zenodo.18825281

ПОНЯТИЕ АББРЕВИАТУРНО-КВАЗИАББРЕВИАТУРНОЙ ГРУППЫ (НА ПРИМЕРЕ ГРУППЫ «ЕВРО»)⁹

© 2026 К.Ю. Емельянова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»
ORCID 0000-0002-3247-4724

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В работе раскрывается понятие «аббревиатурно-квазиаббревиатурной группы», под которой понимается совокупность гнезд эквивалентности аббревиатур и квазиаббревиатур, имеющих тождественный абброконструкт. Актуальность исследования обусловлена необходимостью уточнения типологии аббревиатурных групп, настроенной на констатацию диахронного и синхронного статусов входящих в них сложносокращённых слов. В исследовании использовались метод наблюдения, метод обобщения, а также методики диахронного анализа аббревиатур: хронологическая, количественная, семантическая интерпретационная. Источником фактического материала стала база данных аббревиатурных словарей и корпус аббревиатурных текстов кафедры русского языка ДонГУ. Был проведён комплексный анализ аббревиатурно-квазиаббревиатурной группы «евро»: дано описание используемого в ней абброконструкта, выявлены разновидности гнезд эквивалентности сокращений, определены структура дешифровальной матрицы, формально-структурные и ономазиологические особенности составляющих её компонентов.

Ключевые слова: гнездо эквивалентности, гнездо псевдоэквивалентности, аббревиатуры, квазиаббревиатуры, абброконструкт, дешифровальный стимул.

Для цитирования: Емельянова К.Ю. Понятие аббревиатурно-квазиаббревиатурной группы (на примере группы «евро») / К.Ю. Емельянова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 1. — С. 132–144. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.18825281>.

Введение. Работа Экспериментальной лаборатории исследований тенденций аббревиации (далее — Лаборатория) при кафедре русского языка Донецкого государственного университета расширила представления о способе образования и особенностях функционирования сложносокращённых единиц. Так, традиционное видение сокращения как производной единицы, образованной в результате свёртывания словосочетания (*маслобак — масляный бак, профвредность — профессиональная вредность, термометод — термический метод* и т. д.), дополнено новым, согласно которому сокращение часто само становится источником для вторичного словосочетания (*маслонасос — масляный насос, профосмотр — профессиональный осмотр, термочувствительность — термическая чувствительность* и т. д.). Кроме того, обнаружено, что у сложносокращённого слова может быть не один эквивалент

⁹ Работа выполнена в рамках государственного задания «Языковое пространство города: собственно лингвистический, социолингвистический, лингвокультурологический и психолингвистический аспекты рассмотрения» (№ 1025030500191-9-6.2.1;6.2.3).

(*стройпоезд* — *строительный поезд*), а несколько (*стройрынок* — *строительный рынок*, *рынок для строительства*, *рынок стройматериалов*, *рынок для строителей*).

Это позволило расширить представление о квазиаббревиатурах, то есть словах, которые были образованы не на базе словосочетания: к ним стали относить не только абброморфемные квазиаббревиатуры и абброаффиксоидные квазиаббревиатуры, возникшие в результате прямого присоединения абброконструкта к производящему слову, но и сложнопроизводные и заимствованные квазиаббревиатуры; появилась типология эквивалентностных фальсификаций (универбализационной и псевдоунивербализационной), под которой понимаются ошибочные определения как текстовых эквивалентов аббревиатуры каких-либо словосочетаний на основе исключительно их формальной соотнесённости со сложносокращёнными словами при нетождественности значения сопоставляемых единиц; описаны парадигматические типы квазиаббревиатур: квазиаббревиатурное гнездо эквивалентности, аббревиатурно-квазиаббревиатурное гнездо эквивалентности и квазиаббревиатурная группа.

Объектом рассмотрения в нашей работе стала аббревиатурно-квазиаббревиатурная группа, под которой понимается совокупность гнезд эквивалентности аббревиатур и квазиаббревиатур, имеющих тождественный абброконструкт. Описание аббревиатурно-квазиаббревиатурной группы «евро», осуществляемое в нашей работе, производится по принципам, представляющим собой расширенную схему анализа «классических» аббревиатурных групп, которая была описана в работе В.А. Рязановой «Аббревиатурные группы в структурном и ономаσιологическом аспектах» [7]. Она включает общую характеристику группы, описание дешифровальных стимулов, входящих в неё, анализ формально-структурных особенностей и ономаσιологических характеристик составляющих её аббревиатур.

Теоретическую основу нашей работы составляет текстово-эквивалентностный подход к анализу сокращённых единиц, описанный в работах представителей Лаборатории — В.И. Теркулова [9; 10], А.И. Бровца [1], Е.С. Крестьяниновой [3], А.А. Лариной (Лашко) [4], А.А. Лялюк [5], В.А. Рязановой [7], В.Ю. Ровной, И.Р. Смирновой [8], Е.Н. Станкус (Михайловой) [6], Т.А. Кириченко [2] и др. Данный подход основывается на синхронном анализе аббревиатур, предполагающем описание актуальных мотивационных отношений между сложносокращённым словом и эквивалентным ему словосочетанием. Цель Лаборатории состоит в определении всех актуально эквивалентных аббревиатурному слову словосочетаний для описания их в составляемом Толковом словаре сложносокращённых слов русского языка (далее — Словарь). Данный подход позволил выявить целый ряд новых явлений и процессов в области аббревиации, потребовавших своего терминологического определения. Это привело к созданию обновлённой терминологической номенклатуры в области аббревиации.

Материалы и методы исследования. При сборе материала нами использовался **эмпирический метод наблюдения** — целенаправленного восприятия явлений, при помощи которого были отобраны сокращения, относящиеся к аббревиатурно-квазиаббревиатурной группе «евро». В рамках применения данного метода использовалась **хронологическая методика** определения времени первой фиксации сокращения и эквивалентного словосочетания при помощи сервиса Ngramm. При первичной обработке материала применялся **эмпирический метод измерения**, воплощённый в разработанной в ДонГУ **квантитативной методике** сравнения частотности употребления сокращения и эквивалентного словосочетания (баланса их индексов) на основе количественных данных конкордансов Национального корпуса русского языка и поисковых машин Google и Яндекс. При обработке материала

использовался **теоретический метод обобщения** — перехода от частного к общему, представленный разработанными в ДонГУ методиками **диахронного и синхронного анализа эквивалентности**, а также в применённых при изучении конкретных аббревиатурных пар **формальной и семантической интерпретационных методик**. Для наглядного представления результатов исследований использовался **эмпирический метод описания**, то есть фиксации результатов наблюдения с помощью определённых знаковых средств (создание моделей формальной эквивалентности и моделей ономазиологических структур).

В качестве **фактического материала** выступают 83 гнезда эквивалентности группы «евро», отобранные из Базы данных аббревиатурных словарей и Корпуса аббревиатурных текстов Лаборатории, созданных на основе конкордансов поисковых машин Яндекс и Google.ru.

Основная часть. Группа «евро» объединяет слова, имеющие в качестве препозитивного аббревиатурного конструкта *евро-*. Группа является аббревиатурно-квазиаббревиатурной, поскольку включает как аббревиатуры, так и квазиаббревиатуры.

Анализ употребления аббревиатурного конструкта *евро-* во всех его разновидностях в текстах Аббревиатурного корпуса показал наличие у него модификаций (чаще всего параллельных) двух значений: ‘европейский / Европы’ и ‘Евросоюза’: 1) используемый в Европе / Евросоюзе (*евровалюта, еврознаки*); 2) осуществляющий деятельность в Европе / Евросоюзе, представляющий Европу / Евросоюз (*еврорынок, европарламентарий*); 3) соответствующий европейским образцам, стандартам (*еврозавтрак, евроостекление*); 4) живущий в Европе / Евросоюзе (*еврогражданин*); 5) расположенный в Европе / Евросоюзе (*еврогосударство*); 6) осуществляющийся в Европе / в Евросоюзе (*евровыборы*).

В анализируемой группе 10 гнёзд эквивалентности относятся к **универбализационным**: в них эквивалентное словосочетание является первичным и употребляется чаще сложносокращённого слова, о чём свидетельствует баланс индексов их употребления, то есть частное от деления индекса употребления аббревиатурного слова на индекс употребления словосочетания: например, баланс индексов аббревиатурной пары *евроаналог — европейский аналог*, формирующей двухкомпонентное гнездо эквивалентности, составляет 0,1, и это свидетельствует о том, что словосочетание употребляется чаще аббревиатуры, что позволяет предположить формирование аббревиатуры на базе дискретного наименования.

32 единицы формируют квазиаббревиатурные гнёзда эквивалентности сокращений. Данные квазиаббревиатурные гнёзда эквивалентности являются **псевдоунивербализационными**, поскольку, как показал наш анализ, словосочетания, входящие в них, являются вторичными единицами. Например, квазиаббревиатурное гнездо эквивалентности слова *евровилка* формируют эквиваленты *европейская вилка, вилка евростандарта, вилка европейского стандарта* (для всех баланс индексов — 10), *вилка европейского типа* (баланс индексов — 90), *вилка европейского образца* (баланс индексов — 300). Их меньшая активность в текстах показывает, что они, скорее всего, возникли как вторичные единицы для интерпретации значения аббревиатуры.

Также выделяется 41 **комбинированное** гнездо эквивалентности, которое объединяет универбализационные и псевдоунивербализационные эквивалентные словосочетания. Например, сокращение *евроразмер* появилось в результате универбализации словосочетания *европейский размер* (баланс индексов — 1), но

для этой же аббревиатуры был обнаружен вторичный эквивалент — *размеры по европейским стандартам* (баланс индексов — 300).

Аббревиатурная группа «евро» насчитывает 83 гнезда эквивалентности. Она является регулярной, многокомпонентной: полиэквивалентность аббревиатур обеспечивается 31 дешифровальной леммой (словарным представлением дешифровального стимула — стереотипа дешифровки абброконструкта) и 77 токенами (конкретным воплощением леммы в словоформах эквивалентных словосочетаний).

По структуре дешифровальных матриц (моделей объединения дешифровальных стимулов в пределах одного гнезда эквивалентности) аббревиатурная группа «евро» относится к группам с **комбинированной дешифровальной матрицей**: в ней присутствуют дешифровальные стимулы разных структурных типов — презентативные, релятивные и модификационные: *евробанки — европейские банки* (презентатив), *евробанки — банки в Европе* (релятив), *евробанки — банки стран Европы* (модификатив).

Презентативный дешифровальный стимул (атрибутивный, представляющий семантику абброконструкта обобщённо) представлен леммой *европейский* во всех гнездах эквивалентности. Токены различаются родом и числом главного и зависимого слов в словосочетании.

Релятивный дешифровальный стимул, осуществляющий конкретизацию значения абброконструкта в падежных формах простых существительных, представлен леммами *Европа, европеец, евро, по-европейски*.

Лемма *Европа* со значением ‘часть света в Северном полушарии, которая вместе с Азией образует материк Евразия’ реализуется 69 раз в токенах *Европы, в Европе, для Европы, из Европы*.

Лемма *европеец* со значением ‘уроженец или житель Европы’ реализуется в 13 токенах *европейцев, европейца, для европейцев*.

Лемма *евро* со значением ‘официальная валюта Евросоюза’ реализуется в токенах *в евро и евро*.

Лемма *по-европейски* со значением ‘как свойственно европейцам, как характерно для них или для Европы’ реализуется в токене *по-европейски*, который обнаруживается в 3 гнездах эквивалентности.

Модификативный дешифровальный стимул, осуществляющий специализацию значения абброконструкта в композитных и дескриптивных токенах, представлен леммами *евровалютный, европейский валютный, евродолларовый, евроакция, европейская акция, евробанк, европейский банк, банк Европы, евробумаги, евровалюта, европейская валюта, европейское государство, еврозона, европейская зона, еврокапитал, Еврокомиссия, Европейская комиссия, еврокредит, европейский народ, еврооблигация, европейская облигация, еврообразец, европейский образец, Европарламент, Европейский парламент, Евросовет, Европейский Совет, Совет Европы, Евросообщество, Европейское сообщество, Евросоюз, Европейский Союз, евростандарт, европейский стандарт, европейская страна, Европейская банковская система, Европейский валютный союз, европейская биржа, европейское качество, европейская компания, европейская кухня, европейский лидер, европейское общество, европейский стиль, европейский тип, рамки Евросоюза*.

Типология абброконструктов и сокращений в аббревиатурно-квазиаббревиатурной группе «евро». В аббревиатурно-квазиаббревиатурной группе представлены следующие типы единиц.

1. Аббревиатуры. В аббревиатурно-квазиаббревиатурной группе «евро» отмечается 53 собственно аббревиатуры (диахронные аббревиатуры,

абброэквивалентные аббревиатуры), возникшие на базе словосочетаний путём замещения слова с элементом *евро-* абброконструктом *евро-*: *евроаналог*, *евробанкнота*, *евробензин*, *еврогосударство*, *еврогражданин*, *еврогражданство*, *евродипломат*, *евродоговор*, *евроезда*, *еврозавтрак*, *еврознаки*¹, *еврознаки*², *евроконституция*, *евроконференция*, *еврокультура*, *еврокупюра*, *евролитература*, *евроманикюр*, *евромонета*, *евронаблюдатель*, *евронарод*, *евронормы*, *еврообразец*, *европатент*, *европолитик*, *европолитика*, *европосол*, *европредставитель*, *евроразмер*, *евроревизор*, *еврорегион*, *евросаммит*, *евросоглашение*, *евросоревнование*, *евростандарты*, *евространа*, *евротурнир*, *евроучреждение*, *еврочемпион*, *еврочиновник*, *еврочлен*, *еврочленство*, *евроэкономика*.

Для определения статуса аббревиатуры использовался диахронный анализ, то есть анализ отношений производности. В качестве примера приведём описание аббревиатурной пары *европейская культура* — *еврокультура*.

Хронологическая методика позволила установить время первых фиксаций сокращения и эквивалентного словосочетания. Сервис Google Books Ngram Viewer показал, что *европейская культура* впервые было зафиксировано в 1853 году, в то время как сокращение *еврокультура* — в 1952 году. Уже это позволяет предположить, что аббревиатура создана на базе словосочетания.

Квантитативная методика определила частотность употребления сокращения и эквивалентного словосочетания. Баланс индексов пары *европейская культура* — *еврокультура* составляет 0,01, что также свидетельствует в пользу того, что *еврокультура* является диахронной аббревиатурой.

Семантическая интерпретационная методика определяет конкретность / размытость семантики абброконструкта и эквивалентного словосочетания. Атрибут *европейский* имеет следующие значения: 1) используемый в Европе; 2) существующий, осуществляющийся, распространённый в Европе; 3) соответствующий европейским образцам, стандартам; 4) представляющий европейское государство, живущий в нём. Значение слова *еврокультура* и словосочетания *европейская культура* определяется как «культура европейских народов, основанная на греко-латинской культуре и облагороженная христианством» [Толковый словарь сложносокращённых слов русского языка 2025, с. 388]. Здесь мы обнаруживаем 2 релятора: (1) «европейских народов», (2) «основанная и облагороженная». В данном случае абброконструкт имеет конкретное значение, которое является регулярным как для аббревиатуры, так и для словосочетания, что подтверждает универбализационную природу сокращения.

Ономасиологическая методика устанавливает тождественность / нетождественность ономасиологической структуры сложносокращённого слова и его эквивалента ономасиологической структуре словосочетаний с идентичным ономасиологическим базисом. Ономасиологическая модель пары *еврокультура* / *европейская культура* — «явление + локатив», что подтверждает первичность словосочетания по отношению к слову, поскольку данная структура идентична ономасиологическим моделям других единиц с локативным значением атрибута аббревиатурно-квазиаббревиатурной группы: *евроезда*, *еврозавтрак*, *евроконституция*, *евроконференция*, *евролитература*, *евроманикюр* и др.

2. Квазиаббревиатуры. Было обнаружено 30 квазиаббревиатур, из которых 19 — абброморфемные квазиаббревиатуры, 10 — заимствованные квазиаббревиатуры, 1 — сложнопроизводная квазиаббревиатура.

К абброморфемным квазиаббревиатурам относятся единицы, появившиеся в результате присоединения абброморфемы к слову: *евроакция* (*евро-* + *акция*),

евробумаги (евро- + бумага), *евробутылка* (евро- + бутылка), *евровилка* (евро- + вилка), *евродепутат* (евро- + депутат), *евроёмкость* (евро- + ёмкость), *еврозабор* (евро- + забор), *еврокомиссар* (евро- + комиссар), *еврокубок* (евро- + кубок), *евроматч* (евро- + матч), *еврооблигация* (евро- + облигация), *евроограждение* (евро- + ограждение), *евроостекление* (евро- + остекление), *евроотделка* (евро- + отделка), *европротокол* (евро- + протокол), *евроремонт* (евро- + ремонт), *евророзетка* (евро- + розетка), *еврочек* (евро- + чек). Данные слова в результате псевдоунивербализации разворачиваются во вторичные эквиваленты: *евроакция* — акции на европейских биржах, европейские акции, акции европейских компаний, акции европейских банков, акции еврозоны; *евробумаги* — европейские бумаги, бумаги еврозоны, бумаги европейских стран, бумаги Евросоюза, бумаги стран Евросоюза, бумаги Европейского союза, бумаги европейских государств; *евробутылка* — европейская бутылка, бутылка европейского стандарта; *евровилка* — европейская вилка, вилка евростандарта, вилка европейского стандарта, вилка европейского типа, вилка европейского образца; *евродепутат* — депутат Европарламента, депутат Европейского парламента, европейский депутат, депутат Евросоюза; *евроёмкость* — европейская ёмкость; *еврозабор* — европейский забор, забор в европейском стиле и др.

Заимствованными квазиаббревиатурами являются слова *евробанки* (англ. *eurobanks*), *евробонд* (англ. *eurobond*), *евродоллар* (англ. *eurodollar*), *еврокодекс* (англ. *eurocode*), *еврокоммунизм* (англ. *eurocommunism*), *еврорынок* (англ. *euromarket*), *Евросоюз* (англ. *European Union*), *евростандарты* (англ. *european standards*), *еврофестиваль* (англ. *eurofestival*), *евроцент* (англ. *eurocent*). Данные единицы также в результате псевдоунивербализации разворачиваются во вторичные дублеты: *евробанки* — банки в Европе, европейские банки, банки Европы, банки еврозоны, банк Евросоюза, банки стран Евросоюза, банки стран Европы, банки европейских стран, банки европейских государств, банки Европейского союза, банки стран Европейского союза; *евробонд* — бонды еврозоны, европейский бонд; *евродоллар* — европейский доллар; *еврокоммунизм* — европейский коммунизм; *еврофестиваль* — фестиваль в Европе, европейский фестиваль, фестиваль Европы, фестиваль стран Европы и т. д.

Сложнопроизводным словом является лексема *еврокоммунист* (от *еврокоммунизм*), которая в результате псевдоунивербализации приобретает вторичные текстовые эквиваленты: *еврокоммунист* — европейский коммунист, коммунист Европы.

Для определения квазиаббревиатурного статуса единицы также используется квантитативная методика. Здесь следует сделать одно уточнение. При работе над Словарём было обнаружено, что в Google Books Ngram Viewer иногда не отмечается либо сокращения, либо эквивалентного словосочетания. Отсутствие эквивалентов в Ngram при наличии сокращения свидетельствует о том, что перед нами квазиаббревиатура, правда, без указания на то, к какому эквивалентностному типу она относится — абброморфемному или абброаффиксоидному. Отсутствие эквивалента может свидетельствовать как о его отсутствии в языке вообще, так и о том, что он просто не попал в книги библиотеки корпуса. Отсутствие в Ngram аббревиатуры является показателем того, что она либо относится к неологизмам (в этом случае возможно появление в Ngram эквивалентного словосочетания без аббревиатуры), либо о том, что она окказиональна (в последнем случае тоже может быть эквивалентное словосочетание). И неологизм, и окказионализм ведут себя одинаково, что объяснимо, поскольку неологизм на первых стадиях своего существования выступает в качестве окказионализма.

Квантитативная методика показала: все эквивалентные словосочетания квазиаббревиатуры *еврочек* являются вторичными, что подтверждается балансом индексов: *европейский чек* (баланс индексов — 70), *чек Европейской банковской системы* (баланс индексов — 100).

Применение семантической интерпретационной методики показало, что сокращение *еврочек* и словосочетания *европейский чек* и *чек Европейской банковской системы* имеют значение ‘стандартный чек, принимаемый к оплате на территории стран-участниц европейской банковской системы’ [11, с. 393]. Иными словами, это ‘нечто, использующееся на определённой территории, которая связана с Европейской банковской системой’. Здесь отмечается 4 релятора: ‘нечто’, ‘использующееся’, ‘на определённой территории’, ‘которая связана с европейской банковской системой’. В данном случае семантика абброконструкта *евро-* имеет обобщённое значение, что свидетельствует о морфематизации абброконструкта в квазиаббревиатуре *еврочек*.

С помощью ономаσιологической методики было определено, что в ономаσιологической структуре слова *еврочек* не происходит нормативного заполнения терминала «локатив», поскольку в данном случае атрибут *европейский* указывает не на территорию, а на систему, которая функционирует на какой-то европейской территории. Это подтверждает выводы двух предыдущих методик: *еврочек* — абброморфемная квазиаббревиатура.

Также в рассматриваемой аббревиатурной группе обнаружены абброаффиксоидные квазиаббревиатуры: *евроцит*, *евромарки* и *еврозона*, не имеющие узуальных эквивалентов на актуальном срезе языка.

Формально-структурные особенности компонентов аббревиатурно-квазиаббревиатурной группы «евро». Для аббревиатурно-квазиаббревиатурной группы «евро» отмечаются следующие формальные схемы и модели эквивалентности:

у — базисный компонент;

х — признаковый компонент, то есть дешифровальный стимул абброконструкта;

адъект — адъектив (прилагательное, адъективированное причастие);

сущ — существительное;

предл — предлог;

а — компонент сложного слова, дополняющий стимул х, но не имеющий эквивалента в аббревиатуре;

z — слово, входящее в дешифровальное стимул-словосочетание, но не имеющее эквивалента в аббревиатуре;

Осн — основа;

Чосн — часть основы.

Модель х(адъект)-у

Данная модель является базовой и самой регулярной и представлена во всех гнездах эквивалентности группы. Дешифровальным стимулом выступает адъектив — *европейский*. В рамках этой схемы осуществляется как универбализация, так и псевдоунивербализация. Универбализационные модели фиксируют образование аббревиатуры путём сворачивания эквивалентного словосочетания: Прил₁ед+Сущ₁ед > ЧоснПрил₁ед+Сущ₁ед / Прил₁мн+Сущ₁мн > ЧоснПрил₁мн+Сущ₁мн (*европейский аналог* > *евроаналог* / *европейские бумаги* > *евробумаги*). Обнаружено 19 эквивалентных словосочетаний данной модели.

Среди псевдоунивербализационных моделей выделяется три схемы, в которых представлена направленность от слова к словосочетанию: ЧоснПрил₁ед+Сущ₁ед > Прил₁ед+Сущ₁ед / ЧоснПрил₁ед+Сущ₁ед > Прил₁мн+Сущ₁мн / ЧоснПрил₁мн+Сущ₁мн > Прил₁мн+Сущ₁мн (*евровилка* — *европейская вилка* /

евроакция — *европейские акции* / *евробумаги* — *европейские бумаги*). В аббревиатурной группе «евро» такие модели обнаруживаются для 13 эквивалентных словосочетаний.

Модель у-х(сущ)

В представленной модели абброконструкт псевдоунивербализационно развёртывается в простое существительное. Было обнаружено 48 эквивалентных словосочетаний данной модели. Псевдоунивербализация происходит по следующим схемам: ЧоснСущ2ед+Сущ1ед > Сущ1ед+Сущ2ед / ЧоснСущ2мн+Сущ1мн > Сущ1мн+Сущ2мн (*евробанкнота* > *банкнота Европы* / *евробанки* > *банки Европы*).

Модель у(предл)-х

Данная модель является разновидностью предыдущей. Абброконструкт развёртывается в простое существительное с предлогом. Обнаруживается 38 словосочетаний, реализующих данную модель. Псевдоунивербализация происходит по следующим схемам: ЧоснСущбед+Сущ1мн > Сущ1мн(-предл)+Сущбед / ЧоснСущ2ед+Сущ1ед > Сущ1ед(-предл)+Сущ2ед / ЧоснСущ2мн+Сущ1ед > Сущ1ед(-предл)+Сущ2мн (*евробанки* > *банки в Европе* / *евробензин* > *бензин из Европы* / *евроеда* > *еда для европейцев*).

Модель х(аде́к)т)-z(аде́к)т)-у

В данной модели дешифровальным стимулом выступает аде́к)т), имеющий абброконструктивный эквивалент, и аде́к)т), не имеющий такового. В рассматриваемой группе было обнаружено только одно словосочетание, построенное по данной модели. Схема является псевдоунивербализационной: ЧоснПрил1ед+Сущ1ед > Прил1ед+Прил1ед+Сущ1ед (*еврорынок* — *европейский валютный рынок*)

Модель х-а(аде́к)т)-у

В данной схеме дешифровальный стимул развёртывает конструкт в сложное прилагательное. Синтаксический эквивалент в этом случае двухкомпонентный. Модель представлена в 3 словосочетаниях и является псевдоунивербализационной: Чосн¹Прил1ед(кп) + Сущ1ед > Прил1ед(кп)+Сущ1ед (*еврооблигация* — *евродолларовая облигация*).

Модель у-(предл)х(аде́к)т)-z

В данной модели представлено предложное словосочетание с зависимым аде́к)т)ивом. Схема реализуется в 25 словосочетаниях, которые являются псевдоунивербализационными: ЧоснПрил1ед + Сущ1ед > Сущ1мн(-предл)+Прилбмн+Сущбмн / ЧоснПрил1ед+Сущ1ед > Сущ1ед(-предл)+Прилбед+Сущбед / ЧоснПрил1ед+Сущ1ед > Сущ1ед(-предл)+Прилбмн+Сущбмн (*евроакция* — *акции на европейских биржах* / *еврозабор* — *забор в европейском стиле* / *еврокультура* — *культура в европейских странах*).

Модель у-х(аде́к)т)-z

Модель объединяет трёхкомпонентные текстовые эквиваленты. Признаковый компонент является словосочетанием с зависимым аде́к)т)ивом. Схема представлена в 106 эквивалентах, появившихся в результате псевдоунивербализации: ЧоснПрил1ед+Сущ1ед > Сущ1мн+Прил2мн+Сущ2мн / ЧоснПрил1мн+Сущ1мн > Сущ1мн+Прил2ед+Сущ2ед / ЧоснПрил1ед+Сущ1ед > Сущ1ед+Прил2ед+Сущ2ед (*евроакция* — *акции европейских компаний* / *евробанки* — *банки Европейского союза* / *евробензин* — *бензин европейского качества*).

Модель у-х(аде́к)т)-z(аде́к)т)-z

Модель объединяет четырёхкомпонентные текстовые эквиваленты (2 единицы), появившиеся вследствие псевдоунивербализации: ЧоснПрил1ед + Сущ1ед >

Сущ1ед+Прил2ед+Прил2ед+Сущ2ед (*евространа — страна Европейского валютного союза*).

Модель у(предл)-х(адъект)-z(адъект)-z

Модель является разновидностью предыдущей схемы. Она реализуется в 1 словосочетании, которое появилось вследствие псевдоунивербализации: ЧоснПрил1ед+Сущ1ед > Сущ1ед(-предл)+Прилбед+Прилбед+Сущбед (*еврочленство — членство в Европейском валютном союзе*).

Модель у-х-а(сущ)

В данной модели абброконструкт не развёртывается в самостоятельное существительное, а переходит в состав эквивалентного сложного слова. Обнаружено 71 эквивалентное словосочетание данной схемы. Псевдоунивербализация происходит по формальным моделям Чосн1Сущ2ед(кп)+Сущ1ед > Сущ1мн+Сущ2ед(кп) / Чосн1Сущ2мн(кп)+Сущ1ед > Сущ1ед+Сущ2ед(кп) (*евроакция — акции еврозоны / евробензин — бензин евростандарта*).

Модель у(предл)-х-а(сущ)

Данная модель является разновидностью предыдущей. Сложное слово, эквивалентное абброконструкту, употребляется с предлогом. 11 эквивалентов реализуют модель по следующим псевдоунивербализационным схемам: Чосн1Сущ2ед(кп)+Сущ1ед > Сущ1ед(-предл)+Сущбед(кп) / Чосн1Сущ2мн(кп)+Сущ1ед > Сущ1ед(-предл)+Сущ2ед(кп) / Чосн1Сущ2мн(кп)+Сущ1ед > Сущ1ед(-предл)+Сущ3ед(кп) / Чосн1Сущ2мн(кп)+Сущ1ед > Сущ1ед(-предл)+Сущ3мн(кп) (*еврогосударство — государство в Евросоюзе / евродипломат — дипломат из Евросоюза / евроотделка — отделка по евростандарту / евроремонт — ремонт по евростандартам*).

Модель у-х(нар)

В данной модели абброконструкт развёртывается в наречие. Обнаружено 3 эквивалентных словосочетания, появившихся в результате псевдоунивербализации: ЧоснНар+Сущ1ед > Сущ1ед+Нар (*еврозавтрак > завтрак по-европейски*).

Модель у-z(сущ)-х

В данной модели происходит цепная субстантивная атрибуция. Обнаруживается 15 текстовых эквивалентов. Псевдоунивербализация происходит по следующим схемам: ЧоснСущ2ед+Сущ1мн > Сущ1мн+Сущ2мн+Сущ2ед / ЧоснСущ2ед+Сущ1ед > Сущ1ед+Сущ2мн+Сущ2ед (*евробанки — банки стран Европы / еврогражданство — гражданство стран Европы*).

Модель у-z-х-а(сущ)

В представленной модели конструктор развёртывается в сложное слово с зависимым существительным. Обнаружено 18 эквивалентных словосочетаний данной модели. Псевдоунивербализация происходит по следующим схемам: ЧоснСущ2ед(кп)+Сущ1мн > Сущ1мн+Сущ2мн+Сущ2ед(кп) / ЧоснСущ2ед(кп)+Сущ1ед > Сущ1ед+Сущ2мн+Сущ2ед(кп) (*евробанки — банки стран Евросоюза / еврогражданство — гражданство стран Евросоюза*).

Модель у-z(сущ)-х-z(сущ)

Данная модель является разновидностью предыдущей: абброконструкт развёртывается в словосочетание с зависимым существительным. Обнаруживается 13 эквивалентных словосочетаний. Псевдоунивербализация происходит по следующим схемам: ЧоснСущ2ед+Сущ1мн > Сущ1мн+Сущ2мн+Прил2ед+Сущ2ед / ЧоснСущ2ед+Сущ1ед > Сущ1ед+Сущ2ед+Прил2ед+Сущ2ед / ЧоснСущ2ед+Сущ1ед > Сущ1ед+Сущ2мн+Прил2ед+Сущ2ед (*евробанки — банки стран Европейского союза /*

еврогражданин — гражданин страны Европейского союза / еврогражданство — гражданство стран Европейского союза).

**Ономасиологические особенности компонентов
аббревиатурно-квазиаббревиатурной группы «евро».**

Для аббревиатурно-квазиаббревиатурной группы «евро» были обнаружены следующие ономасиологические модели.

Действительные текстовые эквиваленты:

1) «объект + локатив» — в данной модели указывается местонахождение объекта: *европейские акции, европейские банки, европейская банкнота, европейский бонд, европейские бумаги, европейское государство, европейский договор, европейский доллар, европейская еда, европейский завтрак* и т. д. (135 эквивалентов);

2) «лицо/лица + локатив» — в данной модели указывается местонахождение лица/лиц: *европейский гражданин, европейский депутат, европейский дипломат, европейский коммунист, европейский наблюдатель, европейский народ, европейский политик, европейский представитель, европейский ревизор* и т. д. (80 эквивалентов);

3) «явление + локатив» — в данной модели указывается на место существования явления: *европейское гражданство, европейский коммунизм, европейская культура, европейская литература, европейская политика, европейская экономика, культура в европейских странах, политика в европейских странах* и т. д. (86 эквивалентов);

4) «мероприятие + локатив» — в данной модели указывается место проведения мероприятия: *европейская конференция, европейский кубок, европейский матч, европейский саммит, европейское соревнование, европейский турнир, европейский фестиваль* и т. д. (25 эквивалентов);

5) «объект + коррелятив» — в данной модели указывается соответствие/несоответствие объекта другому объекту, используемому в Европе: *европейский аналог, европейский бензин, европейская бутылка, европейская вилка, европейская ёмкость, европейский забор, европейский образец, европейское ограждение, европейский размер, европейская розетка, забор в европейском стиле, размеры по европейским стандартам* и т. д. (35 эквивалентов);

6) «явление + коррелятив» — в данной модели указывается соответствие/несоответствие явления другому явлению: *европейский маникюр, европейское остекление, европейская отделка, европейский ремонт, отделка по европейским стандартам, ремонт в европейском стиле, ремонт по европейским стандартам, культура европейского образца, отделка по евростандарту* и т. д. (15 эквивалентов);

7) «объект + лица» — в данной модели указывается объект, связанный с лицом: *государство европейцев* (1 эквивалент);

8) «явление + лицо/лица» — в данной модели указывается явление, связанное с лицом: *культура европейцев, культура европейца, политика европейцев, стандарты европейцев* (4 эквивалента);

9) «объект + территория + локатив» — в данной модели указывается объект, связанный с определённым местом: *банки стран Евросоюза, бумаги стран Евросоюза, облигация стран Евросоюза, рынок стран Евросоюза, соглашение стран Евросоюза, банки стран Европы, рынок стран Европы, банки стран Европейского союза, рынок стран Европейского союза* (9 эквивалентов);

10) «объект + локатив + пациентив» — в данной модели указывается объект, на который направлено действие, и его месторасположение: *европейский валютный рынок, евродолларовая облигация, евровалютный рынок, евродолларовый рынок, рынок*

европейских валют, рынок европейских облигаций, рынок европейских акций, рынок еврооблигаций и т. д. (14 эквивалентов);

11) «лицо/лица + локатив + объединение» — в данной модели указывается лицо, связанное с определённым объединением на какой-то территории: *граждане стран Евросоюза, граждане государств Евросоюза, гражданин страны Евросоюза, гражданин государства Евросоюза, дипломаты стран Евросоюза* и т. д. (13 эквивалентов);

12) «объект + локатив + объединение» — в данной модели указывается объект, связанный с определённым объединением на какой-то территории: *банки стран Евросоюза, бумаги стран Евросоюза, облигация стран Евросоюза, рынок стран Евросоюза, соглашение стран Евросоюза, банки стран Европейского союза, рынок стран Европейского союза* (7 эквивалентов).

13) «мероприятие + лицо + объединение» — в данной модели указываются мероприятия, в которых участвуют лица какого-то объединения: *саммит лидеров Евросоюза, саммит лидеров еврозоны, саммит лидеров Европейского союза* (3 эквивалента);

14) «мероприятие + локатив + объединение» — в данной модели указывается мероприятие, которое проводится на территории, где существует какое-то объединение: *саммит стран Евросоюза* (1 эквивалент);

15) «явление + локатив + объединение» — в данной модели указывается явление, связанное с каким-то объединением и какой-то территорией: *экономика стран Евросоюза* (1 эквивалент);

16) «мероприятие + лицо + локатив» — в данной модели указывается мероприятие, в котором участвует лицо какой-то территории: *саммит лидеров Европы* (1 эквивалент);

17) «явление + организация + локатив» — в данной модели указывается явление, связанное с определённой организацией и с определённым местом: *стандарты Совета Европы* (1 эквивалент);

18) «лицо + организация + локатив» — в данной модели указывается лицо, связанное с определённой организацией на какой-то территории: *член Совета Европы* (1 эквивалент);

19) «мероприятие + локатив + организация» — в данной модели указывается мероприятие, связанное с определённой организацией и территорией: *саммит стран Европейского союза* (1 эквивалент);

20) «явление + локатив + организация» — в данной модели указывается явление, связанное с определённой территорией и организацией: *экономика стран Европейского союза, экономика государств Европейского союза* (2 эквивалента).

Заключение. Итак, аббревиатурно-квазиаббревиатурная группа — это совокупность гнезд эквивалентности аббревиатур и квазиаббревиатур, имеющих тождественный абброконструкт. В группе «евро» обнаружено и проанализировано 83 гнезда эквивалентности, из которых 10 гнезд эквивалентности относятся к **универбализационным**, 32 — к **псевдоунивербализационным**, 41 — к **комбинированным**. Группа является регулярной, многокомпонентной: полиэквивалентность аббревиатур обеспечивается 31 дешифровальной леммой и 77 токенами. В группе было обнаружено 30 квазиаббревиатур, из которых 19 — аброморфемные квазиаббревиатуры, 10 — заимствованные квазиаббревиатуры, 1 — сложнопроизводная квазиаббревиатура. Для аббревиатурно-квазиаббревиатурной группы «евро» отмечаются следующие формальные схемы и модели эквивалентности: *x(адъект)-у, у-х(сущ), у(предл)-х, х(адъект)-z(адъект)-у, х-а(адъект)-у, у-(предл)х(адъект)-z, у-х(адъект)-z, у-х(адъект)-z(адъект)-z, у(предл)-х(адъект)-z(адъект)-z, у-х-а(сущ), у(предл)-х-а(сущ), у-х(нар), у-z(сущ)-х, у-z-х-а(сущ), у-z(сущ)-х-z(сущ)*. Для

рассматриваемой группы выделены следующие ономаσιологические модели: объект + локатив, лицо/лица + локатив, явление + локатив, мероприятие + локатив, объект + коррелятив, явление + коррелятив, объект + лица, явление + лицо/лица, объект + территория + локатив, объект + локатив + патиентив, лицо/лица + локатив + объединение, объект + локатив + объединение, мероприятие + лицо + объединение, мероприятие + локатив + объединение, явление + локатив + объединение, мероприятие + лицо + локатив, явление + организация + локатив, лицо + организация + локатив, мероприятие + локатив + организация, явление + локатив + организация.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бровец А.И. Дешифровальные стимулы как средство формирования эквивалентностных отношений сложносокращённого слова: дис. ... канд. филол. наук: 5.9.5 / Бровец Андрей Игоревич. — Донецк, 2024. — 118 с.
2. Кириченко Т.А. Система парадигматических объединений сложносокращённых онимов / Т.А. Кириченко // *Stephanos*. — Москва. — 2023. — № 3 (59). — С. 120–126.
3. Крестьянинова Е.С. Иерархия дешифровальных стимулов в гнезде эквивалентности: к постановке проблемы / Е.С. Крестьянинова // *Новые горизонты русистики: материалы V Международных научных чтений студентов и молодых учёных памяти Г.И. Рихтера* / редкол. : В.Т. Теркулов, В.В. Фёдоров и др. — Донецк: ДонНУ, 2018. — № 4. — С. 27–33.
4. Лашко А.А. Особенности семантики прилагательного: на примере презентативных дешифровальных стимулов / А.А. Лашко // *Новые горизонты русистики*. — 2023. — №4 (22). — С. 21–27.
5. Лялюк А.А. Аббревиационно-ономаσιологическое поле «Строения»: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01 / Лялюк Анна Александровна. — Донецк, 2020. — 234 с.
6. Михайлова Е.Н. Реализация актантной семантики в реляционных дешифровальных стимулах как средство трактовки сложносокращённого слова / Е.Н. Михайлова // *Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология*. — Донецк. — 2020. — №2. — С. 139–145.
7. Рязанова В.А. Аббревиатурные группы в структурном и ономаσιологическом аспектах: дис. ... канд. филол. наук: 5.9.5 / Рязанова Валерия Александровна. — Донецк, 2023. — 212 с.
8. Смирнова И.Р. Исконные аббреконтрукты: общая характеристика / И.Р. Смирнова // *Новые горизонты русистики*. — 2024. — № 2 (24). — С. 49–55.
9. Теркулов В.И. Композиты русского языка в ономаσιологическом аспекте : дисс. ... докт. филол. наук / Теркулов Вячеслав Исаевич; Горловский государственный педагогический институт иностранных языков. — Горловка, 2008. — 472 с.
10. Теркулов В.И. Сложносокращённые слова: синхронный и диахронный аспекты описания / В.И. Теркулов // *Вестник Московского университета. Серия 9. Филология: Научный журнал*. — 2017. — № 6. — С. 73–97.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

11. Толковый словарь сложносокращённых слов русского языка [электронный ресурс]: 13558 словарных статей, 690 аббревиатурных групп, 12868 гнезд эквивалентности / В.И. Теркулов [и др.]; под ред. В.И. Теркулова; отв. ред. В.А. Рязанова; ФГБОУ ВО «ДонГУ». — Донецк: ДонГУ, 2025. — 1049 с. — Режим доступа: <http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/5253>.

REFERENCES

1. Brovets A.I. (2024). *Deshifroval'nye stimuly kak sredstvo formirovaniia ekvivalentnostnykh otnoshenii slozhnosokrashchonnogo slova* [Decipherment Stimuli as a Means of Forming Equivalence Relations of an Acronymic Word] (Candidate dissertation). Donetsk. (In Russian).
2. Kirichenko T.A. (2023). *Sistema paradiigmaticheskikh ob'edinenii slozhnosokrashchennykh onimov* [The System of Paradigmatic Groups of Acronymic Proper Names]. *Stephanos*, 3(59), 120–126. (In Russian).
3. Krest'ianinova E.S. (2018). *Ierarkhiia deshifroval'nykh stimulov v gnezde ekvivalentnosti: k postanovke problemy* [The Hierarchy of Decipherment Stimuli in an Equivalence Nest: Towards Problem Statement]. In V.T. Terkulov & V.V. Fedorov (Eds.). *Novye gorizonty rusistiki: materialy V Mezhdunarodnykh nauchnykh chtenii studentov i molodykh uchenykh pamiati G.I. Rikhtera* [New Horizons in Russian Studies: Proceedings of the 5th International Academic Readings for Students and Young Researchers in Memory of G.I. Rikhter] (Vol. 4, pp. 27–33). Donetsk: DonNU. (In Russian).
4. Lashko A.A. (2023). *Osobennosti semantiki prilagatel'nogo: na primere prezentativnykh deshifroval'nykh stimulov* [Peculiarities of Adjective Semantics: On the Example of Presentational Decipherment Stimuli]. *Novye gorizonty rusistiki*, 4(22), 21–27. (In Russian).

5. Lialiuk A.A. (2020). Abbreviatsionno onomasiologicheskoe pole «Stroeniia» [The Abbreviation and Onomasiological Field "Buildings"] (Doctoral dissertation). Donetsk. (In Russian).
6. Mikhailova E.N. (2020). Realizatsiia aktantnoi semantiki v reliatcionnykh deshifroval'nykh stimulakh kak sredstvo traktovki slozhnosokrashchonnogo slova [Realization of Actant Semantics in Relational Decipherment Stimuli as a Means of Interpreting an Acronymic Word]. Vestnik Donetskogo natsional'nogo universiteta. Serii D: Filologiya i psikhologiya [Bulletin of Donetsk National University. Series D: Philology and Psychology], (2), 139–145. (In Russian).
7. Riazanova V.A. (2023). Abbreviaturnye gruppy v strukturnom i onomasiologicheskom aspektakh [Acronymic Groups in Structural and Onomasiological Aspects] (Candidate dissertation). Donetsk. (In Russian).
8. Smirnova I.R. (2024). Iskonnye abbrokonstrukty: obshchaia kharakteristika [Native Abbreviconstructs: General Characteristics]. Novye gorizonty rusistiki, 2(24), 49–55. (In Russian).
9. Terkulov V.I. (2008). Kompozity russkogo iazyka v onomasiologicheskom aspekte [Compounds of the Russian Language in the Onomasiological Aspect] (Doctoral dissertation). Gorlovka: Gorlovka State Pedagogical Institute of Foreign Languages. (In Russian).
10. Terkulov V.I. (2017). Slozhnosokrashchonnnye slova: sinkhronnyi i diakhronnyi aspekty opisaniia [Acronymic Words: Synchronic and Diachronic Aspects of Description]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Serii A. Filologiya [Moscow University Philology Bulletin], (6), 73–97. (In Russian).

Поступила в редакцию 15.01.2026 г.

CONCEPT OF ABBREVIATED-QUASI-ABBREVIATED GROUP (ON EXAMPLE OF GROUP “EURO”)

К.Ю. Емельянова

The paper reveals the concept of an "abbreviation-quasi-abbreviation group", which is treated as a set of nests of equivalence of abbreviations and quasi-abbreviations having an identical abbroconstruct. The relevance of the study is accounted for by the need to clarify the typology of abbreviation groups, aimed at determining the diachronic and synchronous statuses of the compound words they are constituted by. A number of methods have been applied in the course of the study, among them are the methods of observation, and generalization, as well as such techniques of diachronic analysis of abbreviations as the chronological, quantitative, and semantic interpretative ones. The source of the empirical material was the database of abbreviation dictionaries and the corpus of abbreviation texts at the Russian Language Department in Donetsk State University. A comprehensive analysis of the abbreviation-quasi-abbreviation group "euro" has been carried out. The abbreviation structure description has been given. Varieties of the abbreviations equivalence nests have been identified. The decoding matrix structure has been determined, as well as the formal-structural and onomasiological features of the components it is constituted by.

Keywords: nest of equivalence, nest of pseudo-equivalence, abbreviations, quasi-abbreviations, abbroconstruct, decoding stimulus.

Емельянова Ксения Юрьевна.

Донецкий государственный университет,
Российская Федерация, г. Донецк.

Младший научный сотрудник научно-
исследовательской части кафедры русского языка.

ORCID 0000-0002-3247-4724.

E-mail: kemelanova966@gmail.com.

Yemelyanova Ksenia Yurievna.

Donetsk State University,
Russian Federation, Donetsk.

Junior Research Assistant of the Russian Language
Department.

ORCID 0000-0002-3247-4724.

E-mail: kemelanova966@gmail.com.